

**XO‘JALIK YURITUVCHI SUB‘YEKTLAR FOYDASINI OSHIRISHGA
TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR**

*Geologiya fanlari Universiteti, Iqtisodiy
geologiya kafedrası dot.v.b.*

Xayrillo Xikmatullayevich Rejapov

Geologiya qidiruv islari iqtisodiyoti 3-kurs talabasi

Nigina Shuhrat qizi Aripova

ANNOTATSIYA Maqolada xo‘jalik yurituvchi sub‘yektlarning foydasini oshirishga ta‘sir etuvchi omillar, korxonada daromadlaridan qolgan foyda miqdorining maksimal darajada o‘sishi hamda foydani oshirishga ta‘sir etuvchi omillar, daromadlarni oshirish omillari o‘rganib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: mehnat unumdorligi, xarajatlar, daromad, foydaning o‘lchamlari, foyda turlari.

**ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВО**

В данной статье изучены факторы, влияющие на увеличение прибыли хозяйствующих субъектов, максимальное увеличение суммы прибыли, оставшейся от доходов компании и факторы влияющие на увеличение прибыли, факторы увеличения доходов.

Ключевые слова: производительность труда, затраты, доход, размеры прибыли, виды прибыли.

**FACTORS AFFECTING THE INCREASE IN PROFITS OF BUSINESS
ENTITIES**

This article is devoted to the study of factors of growth of economic entities income, profit standarts. The concept of benefit, the maximum increase in the

amount of profit remaining from the company's income, labor productivity and the profit of such a company were studied.

Keywords: labor productivity, costs, income, dimensions of profit, types of profit.

Kirish

Xo'jalik yurituvchi korxonalarining ishlab chiqarish foydasi deganda albatta korxonaning istiqbolini tushunamiz, ya'ni korxonaning serdaromadligi (foyda keltirishi) korxonaning ishlab chiqarish foydasi deyiladi. Korxonaning ochishdan asosiy maqsad ham albatta foydaning xarajatga nisbatan yuqori bo'lishidir. Korxonaning foydasi va daromadlari haqida turli xil iqtisodchi olimlar turli xil fikrlarni bildirishgan. Ular iqtisodiyotning turli xil bo'g'inlarini ta'riflash bilan birga, foyda haqida ham aytib o'tishgan. Aytib o'tishimiz kerakki bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida foyda asosiy rol o'ynaydi. Tadbirkorlikning rivojlanishi va yirik ishlab chiqarish korxonalarining asosiy maqsadi ham albatta daromadlarni o'sishini ta'minlab, xarajatlarni chiqimini kamaytirishdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili

Xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning ishlab chiqarish foydasi haqida, umuman olganda foyda haqida iqtisodchi olimlar ham o'z fikrlarini bildirib o'tishgan. Ularga to'xtaladigan bo'lsak, Adam Smit. O'z davrining buyuk iqtisodchi olimi. Uning fikriga ko'ra korxonalarda ko'p foydalilikni oshirish uchun vazifalarni har bir ishchiga taqsimlab berish kerak. Boshqacha qilib tushuntirganda, Adam Smit fikricha, "Bir vazifaga bir necha kishi mas'ul qilinsa va ularning har biri ma'lum bir sohaga rahbarlik qilsa, aniq bir vazifaning yanada samaradorligi oshib, foyda ko'proq bo'ladi ya'ni daromadlilik yuqori bo'ladi"[1]. Smitning fikri ushbu konsepsiya fabrika yoki korxonada oson kuzatiladi va ushbu model to'g'ri ishlasa mamlakat va korxonaning iqtisodiyoti uchun samarali bo'ladi. Bu atama fan tilida "Ijtimoiy mehnat taqsimoti" deb yuritiladi. Bu fikr ijobiy albatta lekin, Smit aytganidek prinspl

korxonada qo'llansa, ishchilar malakasi, bilish salohiyati keskin pasayadi. Ya'ni ishchilar avtomat misoli bir ishga yo'nalib qoladi.

U.Gafurov va Q.Sharipovlarning fikricha, "Daromad xarajatlardan ustun bo'lishi kerak. Aks holat yuz beradigan bo'lsa korxonada o'sish bo'lmaydi va inqirozli holatga tez uchraydi" [2]. Bu fikrni to'g'ri deb qabul qilsak bo'ladi, aslida ham daromad xarajatdan ustun bo'lgan korxonalarda o'sish va foydalilik kuzatiladi.

Asosiy qism

Foyda bu - korxonada pul daromadlaridan sarflangan xarajatlarni chiqarib tashlangandan keyin qolgan qismi hisoblanadi. Korxonalarda xizmat va tovarlarni sotishdan tushgan mablag'lar, ularning pul daromad yoki pul tushumlari deyiladi. Foyda bozor munosabatlarning eng muhim kategoriyasi sifatida quyidagi muhim funksiyalarni keltirib chiqaradi:

1) Baholash funksiyasi- samaradorlikni to'liq aks ettiruvchi ko'rsatkich hisoblanib, korxonaning iqtisodiy faoliyatini baholab beradi.

2) Rag'batlantirish funksiyasi- korxonada samaradorligini oshiradigan moliyaviy-xo'jalik faoliyati.

3) Fiskal funksiyasi- byudjet va byudjetdan tashqari resurslarni shakllantirish manbai.

Foydaning qiymati shundaki, u moliyaviy natijani aks ettiradi, ishlab chiqarish samaradorligi, mahsulot hajmi va sifati, mehnat unumdorligi, xarajatlarning darajasi va boshqalarni aks ettiradi. Biroq korxonada foyda miqdori va uning dinamikasiga bog'liq bo'lgan va bo'lmagan omillar ta'sir qiladi. Shunday qilib foyda korxonada faoliyati natijasida olingan iqtisodiy samarani tavsiflaydi. Lekin kompaniya faoliyatining barcha jihatlari bilan foydani baholash uchun yagona ko'rsatkich sifatida baholash imkonsiz. Ishlab chiqarishni tahlil qilganda iqtisodiy va moliyaviy faoliyat tizimi ko'rsatkichlaridan ham foydalanib turiladi.

Foydani taqsimlash va undan foydalanish muhim iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Korxonada ehtiyojini qoplash, shakllantirish davlat daromadi hisoblanadi.

Foyda taqsimoti mexanizmi shunday ishlab chiqilishi kerakki, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga hissa qo'shish, rivojlantirishni shakllantirish muhim hisoblanadi.

Foydaga ta'sir qiluvchi omillar: tashqi omil- bu korxonaning o'ziga bog'liq bo'lmagan lekin foydaga ta'sir qiladigan omillar.

- Inflyatsiya
- Qonunlarga kiritilgan o'zgartirishlar. Misol uchun soliqni oshirish (aksiz solig'i, boshqa soliqlar)
- Shartnoma shartini uchinchi shaxs tomonidan buzish

Ichki omillar:

- Ichki rejimni o'zgartirish
- Xizmat darajasi omillari
- Nafaqalar miqdorini o'zgartirish (oshirish yoki pasaytirish)

Kuchli sifat o'zgarishlari:

- Xizmat ko'rsatish sifatini oshirish
- Xodimlar malakasini oshirish

Qo'llab- quvvatlovchi omillar:

- Mehnat sharoitlarining o'zgarishi
- Ijtimoiy himoya darajasi
- Mehnat intizomiga rioya qilish

Korxonada foydasini taqsimlash va undan foydalanish degan tushuncha ham mavjud. Korxonada foydasini taqsimlash asosiy tamoyillarini quyidagicha shakllantirishimiz mumkin:

1) Korxonaning ishlab chiqarish, xo'jalik va moliyaviy faoliyati natijasida olgan foydasi davlat va xo'jalik yurituvchi sub'yektlar o'rtasida taqsimlanadi.

2) Foyda tegishli byudjetlarda (hozirgi vaqtda mahalliy byudjetlarda) daromad solig'i shaklida jamlanadi. Uni hisoblash va byudjetga to'lash tartibi qonun bilan belgilanadi va uning stavkasi o'zboshimchalik bilan o'zgartirilishi mumkin emas.

3) Korxonaning soliqlar to'langandan keyin uning ixtiyorida qoladigan foyda summasi uning mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish va ishlab chiqarish xo'jalik faoliyati natijalarini yaxshilashdan manfaatdorligini kamaytirmasligi lozim.

4) Korxonada ixtiyorida qolgan foyda, birinchi navbatda jamg'arish, uning keyingi rivojlanishini ta'minlash, qolgan qismida esa faqat iste'molga yo'naltirishi kerak.

5) Sof foydani taqsimlash korxonaning ishlab chiqarish va rivojlanish ehtiyojlarini moliyalashtirish uchun mablag'lari va zaxiralarini shakllantirish jarayonini aks ettirishi kerak.

Xo'jalik yurituvchi sub'yektlarga davlat tomonidan qo'llab -quvvatlash uchun qarorlar joriy etilgan bo'lib, bulardan quyidagini misol keltirishimiz mumkin. "Hisob palatasi va Moliya vazirligi tadbirkorlikni, iqtisodiyotni ayrim sohalarini qo'llab-quvvatlash uchun Tiklanish va Taraqqiyot jamg'armasi hamda Davlat byudjetidan vazirlik va idoralarning maqsadli jamg'armalariga 2017-2021 yillarda ajratilgan mablag'lardan maqsadli foydalanganligi, ularning samaradorligi va natijadorligini o'rgansin hamda 2022 yil 1-iyulga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga axborot kiritsin" belgilangan[3].

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda davlat foydani taqsimlashning hech qanday me'yorlarini belgilamaydi, balki korxonada foydasiga soliq solish tartibi orqali ishlab chiqarish va noishlab chiqarish aktivlarini qayta ishlab chiqarish xarajatlarini, xayriya maqsadlari uchun xarajatlarni, moliyalashtirishni rag'batlantiradi. Sof foydani taqsimlash korxonada ichidagi rejalashtirishning yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning bozor iqtisodiyoti sharoitida ahamiyati ortib bormoqda.

Demak, tovar va xizmatlar sotilganda ularning umumiy qiymati pul daromadlariga, undagi qo'shimcha qiymat esa foydaga aylanadi.¹ Bundan ko'rinib turibdiki, foydaning haqiqiy manbai qo'shimcha mahsulot yoki qo'shimcha

¹https://n.ziyouz.com/books/uzbekiston_milliy_ensiklopediyasi/O'zbekiston%20Milliy%20Ensiklopediyasi%20-%20A%20harfi.pdf

qiymatidir. Odatda ishlab chiqarish sohasidagi yirik korxonalar tovarlarni yirik hajmda ishlab chiqarib, ularni savdo vositachilariga ulgurji narxlarda sotiladi. Shunga ko'ra, ular tovarning ulgurji narxi, uning tannarxidan yuqori bo'lgan taqdirda, foyda oladilar.

Xulosa

Foyda bozor mexanizmidagi muhim iqtisodiy vosita hisoblanadi. Foydaga intilish resurslarni kerakli sohalar o'rtasida taqsimlanishiga olib keladi. Kapital talab qisqargani uchun narx pasayib foyda kamroq olinadigan sohalardan chiqib talab oshgan serfoydalar sohalarga doimo ko'chib turadi. Bu bilan kerakli tovarlar va xizmatlar yaratiladi, iqtisodiyot o'sadi. Foydaning ko'p bo'lishi mamlakat iqtisodiy salohiyatini va farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2021 yil 30 dekabrda "O'zbekiston respublikasining "2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat Budjeti to'g'risida"gi qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-73-son Qarori. Qonunchilik ma'lumotlar bazasi 10.09.2022y 06/22/220/0812-son
2. https://n.ziyouz.com/books/uzbekiston_milliy_ensiklopediyasi/O'zbekiston%20Milliy%20Ensiklopediyasi%20-%20A%20harfi.pdf
3. Moliya: O'quv qo'llanma / T.S.Malikov; O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2018. – 268 b.